

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>
Е.О. МУЗИЧУК,

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем правового забезпечення діяльності поліції та протидії злочинності ННІ № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор філософії у галузі права, м. Харків, Україна; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Е.О. MUZYCHUK,

Senior Research Fellow, Research Laboratory on Legal Support for Police Activities and Crime Counteraction, Educational and Scientific Institute No. 2, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CRIMINAL POLICE UNITS' ACTIVITIES UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Збройна агресія проти України спричинила необхідність адаптації правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції до умов воєнного стану. Це вимагає поєднання традиційних правоохоронних функцій із розширеними завданнями – протидією диверсіям, мародерству, незаконному обігу зброї та іншим злочинам, характерним для надзвичайних ситуацій. **Мета.** Провести комплексний аналіз особливостей правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії воєнного стану з урахуванням сучасних викликів безпеці держави, міжнародного досвіду та потреби у забезпеченні балансу між ефективністю правоохоронної діяльності й дотриманням принципів верховенства права та захисту прав і свобод людини. **Методи.** Порівняльно-правовий – для аналізу досвіду зарубіжних держав щодо функціонування поліції під час надзвичайних і воєнних станів; системно-структурний – для виявлення взаємозв'язків між нормами національного законодавства та міжнародними стандартами захисту прав людини; формально-юридичний – для дослідження процесуальних аспектів реалізації повноважень поліції й правових колізій; аналітичний – для формулювання пропозицій з удосконалення законодавства. **Результати.** Встановлено, що правове регулювання діяльності кримінальної поліції під час воєнного стану в Україні поєднує елементи жорсткого реагування на безпекові виклики з дотриманням демократичних принципів. Виокремлено процесуальні особливості виконання повноважень, напрями взаємодії з іншими органами сектору безпеки та проблеми захисту прав і свобод громадян. Зіставлення з міжнародною практикою показало спільні тенденції та відмінності у межах розширення поліцейських повноважень. **Висновки.** Необхідна системна інтеграція спеціальних норм воєнного часу до профільних законів для усунення колізій і підвищення передбачуваності процедур. Рекомендовано запровадити стандартизовані процесуальні режими для дій у зонах бойових дій, посилити парламентський і громадський контроль, удосконалити механізми захисту прав людини та забезпечити баланс між національною безпекою і демократичними стандартами правової держави.

Ключові слова: воєнний стан; кримінальна поліція; правове регулювання; національна безпека; правоохоронні органи; оперативно-розшукова діяльність; повноваження поліції; права людини; протидія злочинності; міжнародний досвід

Problem statement. The armed aggression against Ukraine has necessitated the adaptation of the legal regulation of criminal police units to the conditions of martial law. This requires combining traditional law-enforcement functions with expanded tasks such as countering sabotage, looting, illicit arms trafficking, and other crimes typical of emergencies. **Purpose.** To conduct a comprehensive analysis of the legal regulation of criminal police activities during martial law, taking into account current national security challenges, international experience, and the need to balance effective law-enforcement operations with the principles of the rule of law and the protection of human rights and freedoms. **Methods.** Comparative-legal – to examine foreign experience in policing during states of emergency and martial law; system-structural – to identify relationships

between national legislation and international human rights standards; formal-legal – to study procedural aspects of police powers and related legal conflicts; analytical – to formulate proposals for legislative improvement. **Results.** It was established that the legal framework governing criminal police operations under martial law in Ukraine combines strong security measures with adherence to democratic principles. The study highlights procedural specifics of exercising police powers, areas of cooperation with other security and defense actors, and challenges in safeguarding citizens' rights and freedoms. Comparison with international practice revealed both common trends and distinctive approaches to expanding police authority. **Conclusions.** A systematic integration of wartime special norms into core legislation is required to eliminate legal conflicts and enhance procedural predictability. It is recommended to introduce standardized procedural regimes for actions in combat zones, strengthen parliamentary and public oversight, improve mechanisms for human rights protection, and maintain a balance between national security and democratic legal standards.

Keywords: *martial law; criminal police; legal regulation; national security; law enforcement agencies; operational-investigative activities; police powers; human rights; crime prevention; international experience*

Постановка проблеми

Проблематика правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану зумовлена складністю поєднання потреби в оперативності та ефективності правоохоронної діяльності з одночасним дотриманням гарантій прав і свобод людини. В умовах збройної агресії проти України різко зростає рівень криміногенної небезпеки, поширюються такі явища, як незаконний обіг зброї, мародерство, диверсійна та терористична діяльність, транснаціональна злочинність і кіберзлочини. Це вимагає від кримінальної поліції не лише застосування традиційних методів протидії злочинності, а й адаптації до нових викликів, що виникають в умовах воєнного стану.

Водночас чинне законодавство характеризується певною фрагментарністю, наявністю колізій між загальними і спеціальними нормами, недостатньою деталізацією окремих процесуальних механізмів, що ускладнює правозастосування та може створювати підґрунтя для зловживань. Крім того, розширення повноважень поліції в умовах воєнного стану неминуче породжує питання щодо встановлення чітких меж цих повноважень, механізмів контролю та відповідальності, аби зберегти довіру суспільства до правоохоронної системи. При цьому проблематика правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції тісно пов'язана з необхідністю наукового осмислення збалансованих правових і організаційних рішень, що забезпечать як ефективне забезпечення національної безпеки, так і дотримання демократичних цінностей та прав людини.

В українській правовій доктрині окремі проблемні питання, пов'язані з особливостями правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції, наприклад, обґрунтовували С.М. Гусаров щодо адміністративно-правових за-

сад та організаційно-правових механізмів роботи поліції у надзвичайних і воєнних умовах, гарантій дотримання прав людини під час обмежень, встановлених воєнним станом; І.М. Коропатнік – щодо правових режимів надзвичайного та воєнного стану, особливостей оперативно-розшукової діяльності й досудового розслідування в умовах збройного конфлікту, взаємодії поліції з військовими та іншими силовими структурами; О.Ю. Салманова – щодо кримінально-процесуальних та адміністративних аспектів забезпечення громадської безпеки, правового статусу і повноважень кримінальної поліції під час воєнного стану, питань підзвітності й контролю за дотриманням законності. Водночас в умовах воєнного стану дане питання потребує суттєвого перегляду, зокрема в контексті діяльності саме підрозділів кримінальної поліції.

Тому метою статті є комплексний аналіз особливостей правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії воєнного стану з урахуванням сучасних викликів безпеці держави, міжнародного досвіду та потреби у забезпеченні балансу між ефективністю правоохоронної діяльності й дотриманням принципів верховенства права та захисту прав і свобод людини. *Новизна* роботи полягає в визначенні проблем у сфері правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції та запропонованих шляхах їх вирішення. Її *завдання*: дослідити нормативно-правову базу, що регламентує діяльність кримінальної поліції в умовах воєнного стану; з'ясувати специфіку функціонування підрозділів кримінальної поліції в умовах воєнного стану та особливості їх повноважень; здійснити порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду регулювання діяльності правоохоронних органів в умовах надзвичайного і воєнного стану; визначити основні пробле-

ми, що виникають у процесі реалізації правових норм у цій сфері; сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності кримінальної поліції в Україні з урахуванням міжнародних стандартів та потреб воєнного стану.

Специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності кримінальної поліції в період воєнного стану

Правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції в умовах воєнного стану набуває особливого значення з огляду на загострення соціальних протиріч, підвищення рівня криміногенної загрози та необхідність забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах збройної агресії проти України. Воєнний стан як особливий правовий режим передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також розширення повноважень органів державної влади і військових адміністрацій. Це закономірно впливає на специфіку функціонування органів Національної поліції, а відтак – і на діяльність її структурних підрозділів кримінальної поліції [1, с. 18].

Правовою основою діяльності підрозділів кримінальної поліції під час воєнного стану виступає комплекс нормативно-правових актів різної юридичної сили. Насамперед це Конституція України, яка закріплює фундаментальні засади обмеження прав і свобод у випадку запровадження особливих правових режимів, Закон України "Про правовий режим воєнного стану", який визначає підстави, порядок введення та межі дії цього режиму, а також Закон України "Про Національну поліцію". Окрім того, важливе значення мають підзаконні нормативно-правові акти, зокрема накази МВС України, акти Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, що деталізують і конкретизують завдання поліції у відповідний період [2].

Особливості діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану зумовлені необхідністю поєднання традиційних правоохоронних функцій із завданнями, притаманними умовам збройної агресії. Кримінальна поліція, будучи структурним підрозділом Національної поліції, покликана здійснювати оперативно-розшукову діяльність, попереджати, виявляти та розкривати злочини, вести боротьбу з організованою злочинністю, незаконним обігом зброї та наркотичних засобів, а також забезпечувати захист життя, здоров'я та власності гро-

мадян від кримінальних посягань. Водночас у період дії воєнного стану до її функціональних обов'язків додається низка завдань, пов'язаних із протидією диверсійній діяльності, мародерству, незаконному обігу зброї, а також взаємодією з силами оборони [3].

Суттєвою особливістю правового регулювання у зазначений період є розширення повноважень правоохоронних органів. Передбачається можливість встановлення комендантської години, підрозділи кримінальної поліції можуть оперативніше здійснювати заходи, спрямовані на затримання осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних правопорушень, перевірку транспортних засобів і вантажів, виявлення та вилучення зброї, боєприпасів і вибухових речовин [4, с. 419].

Водночас необхідно враховувати, що навіть у період дії воєнного стану діяльність підрозділів кримінальної поліції має здійснюватися з дотриманням принципів верховенства права, законності та пропорційності обмеження прав і свобод громадян. Це означає, що будь-які додаткові повноваження, надані поліції, мають використовуватися виключно з метою забезпечення національної безпеки та правопорядку, а також повинні бути чітко регламентовані законом.

Особливе значення в умовах воєнного стану набуває взаємодія і координація кримінальної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. Йдеться про співпрацю з Службою безпеки України, Збройними Силами України, Національною гвардією України та органами прокуратури. Така взаємодія спрямована на оперативний обмін інформацією, проведення спільних заходів із виявлення диверсійних груп, протидію колабораціонізму, боротьбу з незаконними збройними формуваннями [5, с. 96].

Ще однією характерною ознакою правового регулювання є посилення кримінальної відповідальності за вчинення окремих категорій кримінальних правопорушень, що набувають особливої суспільної небезпечності в умовах воєнного стану. Це стосується, зокрема, мародерства, розкрадання гуманітарної допомоги, незаконного використання зброї. У таких умовах підрозділи кримінальної поліції повинні приділяти особливу увагу збору доказів та належному документуванню військових кримінальних правопорушень [6, с. 215].

Так, правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану характеризується комплексністю, гнучкістю та посиленою орієнтацією на забезпечення

національної безпеки. Воно поєднує загальні норми, що визначають повноваження поліції у мирний час, із спеціальними положеннями законодавства, які встановлюють додаткові правові інструменти для реагування на виклики збройної агресії.

Важливо підкреслити, що діяльність підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану не лише адаптується до нових правових реалій, а й виступає індикатором стійкості правової системи держави загалом. В умовах воєнних загроз відбувається своєрідне випробування на ефективність інституційних механізмів протидії злочинності, зокрема – у сферах організованої та транснаціональної злочинності. Відомо, що бойові дії створюють сприятливе середовище для зростання рівня кримінальної активності, адже підривається стабільність економічних процесів, зростає соціальна напруга, відбувається переміщення великих мас населення, що зумовлює появу нових ризиків. У цьому контексті кримінальна поліція стає ключовим суб'єктом гарантування внутрішньої безпеки, що потребує особливої уваги до правових механізмів регламентації її повноважень [7, с.165].

Суттєвою особливістю правового регулювання в умовах воєнного стану є встановлення особливих процесуальних режимів розслідування кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про можливість проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій без попереднього дозволу слідчого судді, якщо отримання такого дозволу є об'єктивно суттєво ускладненим у зв'язку з бойовими діями або неможливістю належного функціонування судової системи в окремих регіонах. Такий підхід передбачає значне підвищення рівня відповідальності як прокурорів, слідчих (дознавачів), так і співробітників кримінальної поліції [8, с.195].

Окремо варто звернути увагу на питання захисту прав потерпілих і свідків кримінальних правопорушень у період дії воєнного стану. Умови воєнних дій ускладнюють доступ громадян до правоохоронних органів, що вимагає запровадження спрощених механізмів повідомлення про кримінальні правопорушення, зокрема через електронні ресурси, гарячі лінії та мобільні застосунки. Кримінальна поліція зобов'язана оперативно реагувати на такі повідомлення, забезпечуючи максимально можливий захист осіб, які постраждали від кримінальних посягань.

Не менш важливим у контексті діяльності

підрозділів кримінальної поліції є питання боротьби з інформаційними злочинами, які набувають особливої небезпеки під час війни. Йдеться про кіберзлочинність, поширення дезінформації, незаконне втручання в інформаційні системи, що може прямо впливати на обороноздатність держави. Кримінальна поліція має активно взаємодіяти з підрозділами кіберполіції та іншими правоохоронними органами в процесі протидії таким кримінальним правопорушенням. Нормативно-правове забезпечення такої діяльності має включати не лише національні акти, а й міжнародно-правові інструменти, адже більшість кіберзлочинів має транснаціональний характер [9, с.35].

Особливу увагу слід приділити і кадровим аспектам функціонування кримінальної поліції в умовах воєнного стану. Високе навантаження, постійний ризик для життя та необхідність працювати в екстремальних умовах вимагають від держави належного правового регулювання питань соціального захисту поліцейських, їхнього матеріального забезпечення та гарантій професійної діяльності. Законодавство України передбачає додаткові гарантії для працівників правоохоронних органів, які виконують службові обов'язки в умовах воєнного стану, однак практика їх реалізації потребує подальшого вдосконалення, зокрема в частині медичного забезпечення та психологічної підтримки [10, с.111].

У системі правового регулювання діяльності кримінальної поліції в умовах воєнного стану важливе місце займає контроль і нагляд. Оскільки розширення повноважень органів поліції завжди пов'язане з потенційною небезпекою зловживань, законодавство встановлює механізми парламентського, прокурорського та громадського контролю за діяльністю поліції. Це має на меті запобігти перевищенню влади та зберегти баланс між забезпеченням безпеки і дотриманням прав людини. Зокрема, практика показує, що навіть під час активних бойових дій необхідно забезпечувати можливість оскарження дій правоохоронців, що є свідченням демократичного правового режиму в Україні [11, с.102].

Так, особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану полягають у поєднанні традиційних функцій з новими завданнями, зумовленими специфікою воєнного стану; у розширенні повноважень із підвищеним рівнем відповідальності; у встановленні особливих проце-

суальних режимів; у посиленні міжвідомчої координації; у забезпеченні належного захисту як громадян, так і самих правоохоронців.

Міжнародний досвід правового регулювання діяльності кримінальної поліції під час воєнного стану

У науковому плані надзвичайно цінним є порівняльно-правовий аналіз, який дозволяє зрозуміти, наскільки специфічними чи універсальними є ті чи інші правові механізми регулювання діяльності кримінальної поліції у період дії воєнного стану. Світова практика свідчить, що у більшості держав, які переживали збройні конфлікти чи вводили надзвичайні правові режими, правоохоронні органи отримували додаткові повноваження, проте ступінь їхньої деталізації та межі відрізнялися залежно від національної правової традиції та політичної культури [12, с.164].

Наприклад, у країнах Європейського Союзу переважає підхід до обмеження повноважень поліції суворими правовими рамками навіть у умовах кризових ситуацій. Так, у Франції у період дії режиму надзвичайного стану, запровадженого після терористичних атак 2015 року, поліція отримала розширені повноваження щодо проведення обшуків без попереднього судового ордеру та щодо адміністративного затримання осіб, підозрюваних у порушенні публічної безпеки і порядку. Однак усі ці заходи мали чітко визначені часові межі, а поліція перебувала під постійним парламентським і судовим контролем. Це дозволяло уникнути системних зловживань і зберегти демократичні стандарти навіть за умов надзвичайного правового режиму [13].

У США історичним прикладом слугує запровадження "Патріотичного акту" після подій 11 вересня 2001 року, який засвідчив тенденцію до значного посилення повноважень правоохоронних органів у сфері протидії тероризму. Поліція та спецслужби отримали право на розширений моніторинг інформаційної сфери, проведення оперативних заходів без традиційних процедурних дозволів. Хоча ці заходи піддавалися критиці з боку правозахисних організацій, вони показали, що у кризових умовах навіть розвинені демократії можуть розширювати арсенал доступних засобів для боротьби із загрозами [14].

Порівнюючи зазначені приклади з українською практикою, можна зробити висновок, що вітчизняна модель правового регулювання діяльності кримінальної поліції у період дії воєнного стану поєднує елементи жорсткого реагуван-

ня на безпекові виклики (як у випадку США) з прагненням зберегти демократичні засади, притаманні європейським країнам.

Україна змушена надавати поліції ширші повноваження у сфері контролю за переміщенням осіб і протидії незаконному обігу зброї. Водночас законодавство зберігає принципову вимогу до дотримання прав людини, що виражається у необхідності внутрішнього та зовнішнього контролю, а також у можливості оскарження дій правоохоронців. Так, порівняльний аналіз демонструє, що особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану в Україні не є унікальними. Подібні моделі функціонування існували у державах, які переживали кризові явища [15]. Водночас українська правова система прагне поєднати ефективність забезпечення національної безпеки зі збереженням демократичних принципів і правових стандартів. Це дозволяє розглядати національний досвід у ширшому міжнародному контексті та слугує основою для подальшої гармонізації українського законодавства з європейськими та світовими практиками.

Виходячи з проведеного порівняльно-правового аналізу, доцільно сформулювати аналітичні висновки та практично-орієнтовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції України у період дії правового режиму воєнного стану, зберігаючи при цьому баланс між вимогами національної безпеки та стандартами захисту прав людини. Насамперед слід констатувати, що ключовою тенденцією має стати системна інтеграція спеціальних норм, розміщених в указах, постановах, відомчих наказах, до профільних законів, щоб усунути колізії, підвищити передбачуваність процедур і забезпечити єдність правозастосування на всій території держави.

У межах такої кодифікації варто передбачити процесуальні режими невідкладних слідчих (розшукових) дій у зонах бойових дій та на деокупованих територіях із чіткими критеріями необхідності й пропорційності, подальшим судовим контролем, стандартизованими формами фіксації рішень і доказів, а також уніфікованими протоколами збереження речових доказів і цифрових слідів в екстремальних умовах. Важливим є також нормативна регламентація процесу збереження доказів у польових умовах: переносні криміналістичні комплекти, стандарти фото- і відеофіксації місця події за відсутності електропостачання, правила пакування і маркування з урахуванням ризиків воєнного стану тощо. Ок-

ремого регулювання потребує робота з цифровими доказами: оперативні копії, хешування, створення резервів, заборона змін метаданих, а також забезпечення швидкого отримання даних від операторів зв'язку та провайдерів хмарних сервісів [16, с.445].

З огляду на транснаціональний вимір кіберзлочинності доречно передбачити пришвидшені канали міжнародної правової допомоги, взаємодію з європейськими мережами, обмін індикаторами компрометації через стандартизовані платформи за умов безперечного дотримання вимог захисту персональних даних і пропорційності обмежень приватності. В контексті міжвідомчої координації доцільно законодавчо деталізувати правовий статус спільних оперативних штабів поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії України та прокуратури з визначенням єдиного інформаційного простору, правил обміну даними, відповідальності за їх достовірність і контролю доступу. Це зменшить дублювання функцій, мінімізує "інформаційні розриви" і прискорить цикл виявлення-нейтралізації загроз.

До того ж працівники кримінальної поліції мають отримати не декларативні, а процесуально гарантовані механізми психологічної підтримки, медичного забезпечення і компенсаційних виплат із прозорою доказовою базою та спрощеними процедурами підтвердження фактів несення служби в умовах бойових дій; корисним буде інституціоналізувати програми стресостійкості, супервізії та посттравматичної реабілітації, що прямо пов'язано з якістю прийняття рішень і зниженням ризику професійних деформацій [17, с.58].

Не менш істотною є модернізація системи підзвітності: поряд із внутрішнім контролем варто посилити інструменти парламентського, прокурорського і громадського нагляду, закріпити обов'язковість публікації агрегованої статистики щодо обшуків, затримань, скарг громадян і результатів їхнього розгляду.

У практичній площині доцільно передбачити гнучкі правила застосування бодікамер та інших засобів фіксації дій поліції з чітко визначеними винятками для ситуацій, де їх використання може створювати загрозу життю або розкривати тактичну інформацію. З урахуванням підвищених ризиків мародерства, незаконного обігу зброї, торгівлі людьми і злочинів проти статевої свободи в умовах війни необхідно нормативно спростити комунікацію з потерпілими через цифрові канали, забезпечити їх захист і конфіденційність, розширити можливості дистанційних

допитів і впровадити спеціальні протоколи роботи з дітьми, внутрішньо переміщеними особами та іншими вразливими групами [18, с.97].

Економіко-безпековий вимір вимагає гармонізації процедур арешту активів та управління ними із посиленими стандартами протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Варто враховувати і технологічний аспект: правове поле має передбачити використання аналітики даних, алгоритмів виявлення порушень, незалежне тестування інструментів, фіксацією рішень керівництва поліції та можливість зовнішнього аудиту.

Висновки

1. Правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану є комплексним і багатовимірним явищем, що поєднує традиційні функції із новими завданнями, зумовленими воєнними викликами. Воно вимагає не лише оперативного реагування на загрози, а й забезпечення чітких правових гарантій, контролю та прозорості дій і рішень правоохоронних органів. Українська модель прагне поєднати ефективність у сфері безпеки з дотриманням демократичних стандартів, що відповідає європейському правовому вектору розвитку. Подальше вдосконалення нормативної бази, інтеграція міжнародного досвіду, посилення процесуальних гарантій і соціального захисту працівників поліції сприятимуть підвищенню стійкості держави та збереженню верховенства права навіть в умовах збройної агресії.

2. Легітимність діяльності кримінальної поліції в умовах воєнного стану значною мірою спирається на довіру громадян, тому розвиток інструментів взаємодії з громадами, прозорих комунікацій, волонтерських і муніципальних програм безпеки, а також освітніх кампаній щодо правил поведінки під час комендантської години, відповідального поширення інформації та повідомлення про підозрілу діяльність повинен отримати нормативну підтримку і сталі механізми фінансування.

Сукупність окреслених кроків дозволить підвищити оперативність і результативність правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, зберегти демократичні основи державності, що є принципово важливим для держави, яка протистоїть збройній агресії та прагне інтеграції до європейського правового простору.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має конфлікту інтересів, пов'язаного з підготовкою та публікацією цієї роботи.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану

науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Організація діяльності підрозділів Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: метод. рекомендації / В. Л. Костюк, В. В. Литвин, В. В. Мозоль, А. О. Шаповалова, Р. А. Сербин. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2023. 52 с.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20231019#Text>
3. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
4. Лоскутов Т. О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2022. Вип. 70. С. 417-423. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.67>
5. Корнєєв І. Д. Правовий режим воєнного стану: виклики для спеціальної поліції у забезпечення публічного порядку. Стратегії сталого розвитку суспільства в умовах сучасних глобальних викликів (м. Кам'янське, 10 квітня. 2025 р.). Кам'янське: Громадська організація "Молодіжна організація починаючих лідерів "ГО МОПЛ", 2025. С. 95-98.
6. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.
7. Цифра Р., Дем'янець М., Кисельов А. Оперативна розшукова діяльність підрозділів Національної поліції України в період воєнного стану. *Universum*. 2024. № 9. С. 162–168.
8. Карвацький А. М. Особливості правового регулювання початку досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів. *Вісник кримінального судочинства*. 2023. № 1–2. С. 193-200.
9. Казанчук І. Д., Яценко В. П. Особливості правового регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні. *Право і безпека*. 2020. № 4 (79). С. 32-38. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.04>
10. Пацеля Г. А., Поліщук Д. О. Нормативно-правове регулювання діяльності органів та підрозділів Національної поліції України в період правового режиму воєнного стану. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 2. С. 109-113. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.2.18>
11. Литвин О. П. Аналіз нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України в контексті публічної безпеки та порядку. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2023. № 6. С. 99-104. <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2023-6-16>
12. Управління органами Національної поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. Сокурєнка; О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Стильна типографія, 2017. 580 с.
13. Ghilès F. France's Permanent State of Emergency. *Barcelona Centre for International affairs*. <https://www.cidob.org/en/publications/frances-permanent-state-emergency>
14. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. Public law. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>
15. Olson W. The Constitutional Police Power, In and After an Emergency / Cato Institute. <https://www.cato.org/blog/constitutional-police-power-after-emergency>
16. Поливанюк В. Д., Король К. С. Особливості діяльності підрозділів Національної поліції під час провадження воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 444-446. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/99>
17. Самойленко О., Цехан Д. Транснаціональні кіберзлочини: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти. Одеса: Фенікс, 2024. 136 с. <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/275e67bb-4664-4404-a7e9-5b7d8241e7a5/content>
18. Серкевич І. Р., Лісіцина Ю. О., Євхутіч І. М. Торгівля людьми в умовах воєнного стану в Україні: психологічні особливості жертв. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 2. С. 94-101. <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2023-2-13>

REFERENCES

1. Kostiuk, V. L., Lytvyn, V. V., Mozol, V. V., Shapovalova, A. O., & Serbyn, R. A. (2023). *Orhanizatsiia diialnosti pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy shchodo zabezpechennia publichnoi bezpeky i poriadku v umovakh voiennoho stanu: metod. rekomendatsii* [Organization of the activities of the National Police

- units of Ukraine to ensure public safety and order under martial law: methodological recommendations]. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav (in Ukr.).
2. *Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu* [On the legal regime of martial law]. Zakon Ukrainy (12.05.2015 No. 389-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20231019#Text> (in Ukr.).
 3. *Pro Natsionalnu politsiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (in Ukr.).
 4. Loskutov, T. O. (2022). Pravove rehuliuвання kryminalnoho protsesualnoho zatrymannya v umovakh voiennoho stanu [Legal regulation of criminal procedural detention under martial law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (70), 417–423. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.67> (in Ukr.).
 5. Kornieiev, I. D. (2025). Pravovyi rezhym voiennoho stanu: vyklyky dlia spetsialnoi politzii u zabezpechenni publicznego poriadku [The legal regime of martial law: challenges for the special police in ensuring public order]. *Stratehii staloho rozvytku suspilstva v umovakh suchasnykh hlobalnykh vyklykiv* (m. Kamianske, 10 kvitnia 2025 r.), 95–98. Kamianske: Hromadska orhanizatsiia "Molodizhna orhanizatsiia pochynaiuchykh lideriv "HO MOPL" (in Ukr.).
 6. Pashchenko, O. O. (2018). *Sotsialna obumovlenist zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist* [Social conditionality of the law on criminal liability]. Monohrafiia. Kharkiv: Yurait (in Ukr.).
 7. Tsyfra, R., Demianets, M., & Kyselov, A. (2024). Operatyvna rozshukova diialnist pidrozdiliv Natsionalnoi politzii Ukrainy v period voiennoho stanu [Operational-search activity of National Police units of Ukraine during martial law]. *Universum*, (9), 162–168 (in Ukr.).
 8. Karvatskyi, A. M. (2023). Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання pochatku dosudovoho rozsliduvannya v umovakh nadzvychnykh pravovykh rezhymiv [Peculiarities of legal regulation of the initiation of pre-trial investigation under emergency legal regimes]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (1–2), 193–200 (in Ukr.).
 9. Kazanchuk, I. D., & Yatsenko, V. P. (2020). Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy u sferi zabezpechenni informatsiinoi bezpeky v Ukraini [Features of legal regulation of the National Police of Ukraine in the field of information security]. *Pravo i bezpeka*, 4(79), 32–38. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.04> (in Ukr.).
 10. Patselia, H. A., & Polishchuk, D. O. (2023). Normatyvno-pravove rehuliuвання diialnosti orhaniv ta pidrozdiliv Natsionalnoi politzii Ukrainy v period pravovoho rezhymu voiennoho stanu [Regulatory and legal regulation of the activities of bodies and units of the National Police of Ukraine during martial law]. *Pivdennoukrainskyi pravnychy chasopys*, (2), 109–113. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.2.18> (in Ukr.).
 11. Lytvyn, O. P. (2023). Analiz normatyvno-pravovoho rehuliuвання diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy v konteksti publichnoi bezpeky ta poriadku [Analysis of the regulatory and legal framework for the National Police of Ukraine in the context of public safety and order]. *Aktualni problemy vitchyzniansoi yurysprudentsii*, (6), 99–104. <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2023-6-16> (in Ukr.).
 12. Sokurenko, V. V. (Ed.), Bandurka, O. M., Bezpalova, O. I., & Dzhafarova, O. V., ta in. (2017). *Upravlinnia orhanamy Natsionalnoi politzii Ukrainy: pidruchnyk* [Management of the bodies of the National Police of Ukraine: textbook]. MVS Ukrainy, Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv: Stylina typohrafiia (in Ukr.).
 13. Ghilès F. France's Permanent State of Emergency. *Barcelona Centre for International affairs*. <https://www.cidob.org/en/publications/frances-permanent-state-emergency>
 14. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. Public law. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>
 15. Olson W. The Constitutional Police Power, In and After an Emergency / Cato Institute. <https://www.cato.org/blog/constitutional-police-power-after-emergency>
 16. Polyvaniuk, V. D., & Korol, K. S. (2022). Osoblyvosti diialnosti pidrozdiliv Natsionalnoi politzii pid chas zaprovadzhennia voiennoho stanu [Peculiarities of the activities of National Police units during the introduction of martial law]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (6), 444–446. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/99> (in Ukr.).
 17. Samoilenko, O., & Tsekhan, D. (2024). *Transnatsionalni kiberzlochyny: navch.-metod. posib. dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity* [Transnational cybercrimes: educational-methodical manual for higher education applicants]. Odesa: Feniks. <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/275e67bb-4664-4404-a7e9-5b7d8241e7a5/content> (in Ukr.).

18. Serkevych, I. R., Lisitsyna, Yu. O., & Yevkhutych, I. M. (2023). Torhivlia liudmy v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: psykholohichni osoblyvosti zhertv [Human trafficking under martial law in Ukraine: psychological characteristics of victims]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (2), 94–101. <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2023-2-13> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 91-99 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746364

http://forumprava.pp.ua/files/091-099-2025-3-FP-Muzychuk_13.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_13.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 01.08.2025**Accepted:** 26.08.2025**Published:** 29.08.2025**Available online:** 29.08.2025**Cite as:**

Музичук, Е. О. (2025). Особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 83(3), 91–99.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>

Muzychuk, E. O. (2025). Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya diyalnosti pidrozdiliv kryminalnoyi politsiyi pid chas diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Features of Legal Regulation of Criminal Police Units' Activities under Martial Law]. *Forum Prava*, 83(3), 91–99.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>